

Revue systématique sur le tourisme sportif et les enjeux de développement durable

Systematic review of sport tourism and the challenges of sustainable development.

Auteur 1 : IMMANI Nouhaila

Auteur 2 : RHARIB Abderrahim

Auteur 3 : SIAME Youssef

IMMANI Nouhaila, (Doctorante)

Université Hassan II, ENCG.Casablanca, Maroc

Laboratoire de Recherche Prospective en Finance et Gestion

RHARIB Abderrahim, (Enseignant chercheur)

Université Hassan II, ENCG.Casablanca, Maroc

Laboratoire de Recherche Prospective en Finance et Gestion

SIAME Youssef, (Enseignant chercheur)

USMBA, ISS Fès, Maroc

Laboratoire de Recherche Prospective en Finance et Gestion

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : IMMANI. N ; RHARIB.A & SIAME.Y (2024) « Revue systématique sur le tourisme sportif et les enjeux de développement durable », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 23 » pp: 1064 – 1078.

Date de soumission : Mars 2024

Date de publication : Avril 2024

DOI : 10.5281/zenodo.11216327

Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

De nos jours, les touristes cherchent de plus en plus des expériences authentiques pour différentes raisons comme le bien-être et l'aventure. Dans ce sens, l'intérêt croissant pour les événements sportifs et les activités de loisirs a été accompagné par la diversité de l'offre touristique sportive.

Ainsi, outre sa contribution à la génération des revenus pour les destinations d'accueil des événements sportifs touristiques, le tourisme sportif favorise la cohésion sociale à travers les rencontres entre les participants issus de différents milieux et contribue également au développement local à travers la création d'emplois et la stimulation des industries connexes comme l'hôtellerie et la restauration. Cependant, il présente des défis quant à sa durabilité d'où la nécessité de l'inscrire dans une approche responsable qui se base sur les piliers du développement durable pour avoir un tourisme sportif économiquement efficace, écologiquement soutenable et socialement équitable.

Dans notre étude, nous avons présenté une revue systématique de 90 articles qui traitent de la relation entre le tourisme sportif et les enjeux de développement durable en se basant sur les directives du protocole PRISMA : Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

Les résultats ont démontré que les travaux définitivement inclus se sont focalisés sur la présentation de quelques exemples d'événements touristiques sportifs et leurs relations avec la durabilité ainsi que des éléments de définition des concepts clés. Par conséquent, nous avons présenté les tendances de recherche en relation avec notre thématique durant la période 2019-2023. Elles peuvent être exploitées pour la réalisation de futurs travaux scientifiques en relation avec notre objet de recherche.

Mots clés : Tourisme sportif, Développement durable, Revue systématique

Abstract

Nowadays, tourists are increasingly looking for authentic experiences for different reasons, such as wellness and adventure. In this sense, the growing interest in sporting events and leisure activities has been accompanied by the diversity of the sports tourism offer.

So, in addition to its contribution to revenue generation for destinations hosting sporting tourism events, sports tourism fosters social cohesion through encounters between participants from different backgrounds, and also contributes to local development through job creation and the stimulation of related industries such as hotels and catering. However, it does present challenges in terms of sustainability, hence the need for a responsible approach based on the pillars of sustainable development to ensure that sports tourism is economically efficient, ecologically sustainable and socially equitable.

In our study, we presented a systematic review of 90 articles dealing with the relationship between sports tourism and sustainability issues, based on the guidelines of the PRISMA protocol: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

The results showed that the work definitively included focused on the presentation of a few examples of sports tourism events and their relationship with sustainability, and elements of definition of key concepts. As a result, we have presented the research trends in relation to our theme during the period 2019-2023. They can be exploited for future scientific work in relation to our research object.

Keywords : Sports tourism, Sustainable development, Systematic review

Introduction

Les chercheurs qui se sont intéressés à l'étude du développement du sport, en tant que phénomène touristique, ont indiqué que ce développement dépend de différents éléments comme l'expansion démographique, les orientations en matière de santé, l'intérêt croissant pour les événements sportifs et les activités de loisirs (Hinch et al.2011).

D'ailleurs, au cours des dernières décennies, le sport et le tourisme ont occupé une place plus importante au niveau des politiques sportives des pays ; vu l'impact du tourisme sportif sur le développement économique des territoires ainsi que sa contribution à la valorisation de leur image de marque et à la notoriété internationale.

Cependant, la popularité croissante du tourisme sportif soulève des questions cruciales quant à ses impacts réels directs et indirects. Car ce secteur porteur de valeurs et de richesse peut avoir également un impact négatif sur l'environnement et sur la population d'accueil à travers la création d'emplois saisonniers et mal rémunérés, le recours au travail des enfants dans des conditions critiquables et défavorables, la sur fréquentation des sites naturels et la consommation de produits énergétiques impliquant des dépenses très élevées. Cela peut alourdir la facture énergétique des pays surtout ceux en voie de développement qui restent munis de capacités insuffisantes pour faire face aux conséquences provoquées par le développement du tourisme de masse dans un contexte global de pauvreté (Behnassi , 2008).

Ainsi, grâce à son importance et à la nécessité de le mettre en place, le concept de développement durable intéresse de plus en plus les chercheurs et les praticiens du domaine. Par conséquent, notre travail présente une revue systématique sur le tourisme sportif et les enjeux de développement durable. Notre objectif est d'analyser et de cerner les productions scientifiques et les travaux de recherche internationaux d'actualité sur le tourisme sportif en relation avec les enjeux de développement durable durant la période 2019-2023.

En effet, l'objectif de la présente étude est de fournir une revue systématique composée de 90 articles tout en déterminant les tendances des travaux réalisés et en identifiant les lacunes à combler. Dans le but d'atteindre notre objectif de recherche, nous avons mis en place la problématique suivante : Quelles sont les tendances de recherche scientifique mettant en relation le tourisme sportif et les enjeux de développement durable ?

Pour répondre à notre problématique notre structure va passer en revue, en premier lieu, les fondements théoriques à savoir : le tourisme sportif et le tourisme durable, puis nous allons présenter le protocole de recherche systématique en se basant sur la méthode PRISMA ainsi qu'une discussion des principaux résultats et les limites et perspectives de la recherche.

1. Fondements théoriques

Au niveau de cette partie, nous allons réaliser un éclaircissement de nos concepts clés et procéder principalement par la présentation des définitions du tourisme sportif et du tourisme durable.

1.1. Le tourisme sportif

D'une manière générale, dans la plupart des sources, le concept de tourisme sportif est analysé différemment. Il est en effet polysémique dans la mesure où il peut s'entendre comme le fait de se déplacer pour pratiquer un sport, se déplacer pour un spectacle sportif ou même pratiquer du sport sur son lieu de villégiature (Lapeyroni,2009). Il peut être défini comme étant « *un voyage basé sur les loisirs qui amène temporairement des personnes à l'extérieur de leur communauté d'origine pour participer à des activités physiques, assister à des activités physiques ou admirer des attractions associées à des activités physiques* » (Gibson, 1998 : 49).

On peut distinguer entre deux pratiques de tourisme sportif (Pawlikowska-Piechotka,2016) à savoir :

- Le tourisme sportif actif qui implique des personnes voyageant pour participer activement à un sport spécifique, y compris des athlètes professionnels et des amateurs à la recherche d'expériences récréatives et compétitives. Cela peut inclure le paiement des droits d'inscription à des compétitions prestigieuses, le fait de jouer sur des courts ou des parcours célèbres et de participer à des cours payants pour apprendre auprès des champions.
- Le tourisme sportif passif qui fait référence aux personnes qui ne participent pas activement à des activités sportives mais qui s'intéressent aux événements sportifs et qui utilisent les infrastructures touristiques existantes, telles que l'hébergement, les moyens de transport et les installations complémentaires, pour assister à ces événements et pour en profiter en tant que spectateurs.

Selon Schlemmer et al. (2020) , le tourisme sportif englobe « *toutes les activités liées au voyage de personnes seules ou de groupes quittant leur lieu de résidence en vue de participer à des événements sportifs (professionnels et récréatifs) ou de groupes quittant leur lieu de résidence en vue de participer à des manifestations sportives (professionnelles et récréatives) ou à des activités non liées à des manifestations sportives, à la pratique d'un sport (activité physique) en dehors de leur lieu de résidence ou d'assister et de soutenir personnellement des athlètes dans leurs activités de compétition ou d'entraînement* » . Toutefois, en raison de sa multidisciplinarité, d'autres chercheurs ont complété ou modifié les différentes définitions du tourisme sportif en fonction de ses différentes particularités. Le

tableau ci-dessous regroupe quelques contributions de définitions issues des travaux de Pigeassou (2004) et réparties selon l'observation des usages, l'observation des productions caractéristiques du tourisme sportif ainsi que le type d'expérience.

Tableau N°1 : Contributions à la définition du tourisme sportif

Définitions à partir de l'observation des usages	
De Knop (1987)	Une personne qui , en vacances, pratique une activité sportive
Redmond (1990,1991)	3 types d'usage : <ul style="list-style-type: none"> • spectateur d'évènements sportifs ; • participation active dans l'activité sportive ; • visiteur d'éléments de la culture sportive (musées , monuments , installations , célébrations de la mémoire du sport).
De knop (1990)	3 types de participation sportive pendant les vacances : <ul style="list-style-type: none"> • participer à une activité sportive ou ludosportive (the pure sport holiday) ; • participer à des activités sportives ou ludosportives en utilisant les possibilités offertes (installations, services) sur le lieu de vacances ; • participer occasionnellement à des activités sportives ou ludosportives non organisées sur le lieu de vacances.
Hall (1992)	2 types d'usage <ul style="list-style-type: none"> • déplacement pour regarder ; • déplacement pour participer dans un cadre sportif ou ludosportif.
Nogawa et al. (1996)	3 types d'usage <ul style="list-style-type: none"> • voyager pour prendre part à un événement sportif ; • voyager pour assister à un spectacle sportif ; • voyager pour participer à des activités sportives auto-organisées.
Définitions à partir de l'observation des productions caractéristiques du tourisme sportif	
Kurtzman (1996) Kurtzman et Zauhar (2003)	5 catégories de produits principaux : <ul style="list-style-type: none"> • sport tourism attraction : le tourisme sportif ciblé sur l'utilisation des attractions sportives (musées sportifs, congrès, conférences sportives , exhibitions et démonstrations sportives, parcs sportifs (aquatiques en particulier), zones de descente en radeau , golfs , pistes et aménagements pour le ski , stades , patinoires , etc.) ; • sport tourism resorts : les séjours de tourisme sportif dans des centres, des stations ou des camps de loisir ou d'entraînement sportif ; • sport tourism cruises : les croisières à objectif sportif dont l'objet est un sport, la rencontre de sportifs, les visites de lieux sportifs, etc.; • sport tourism tours : les voyages de tourisme sportif pour l'exercice de la pratique d'une activité sportive : golf, tennis, randonnée, safari, trekking, etc. ; • sport tourism events : le tourisme sportif à l'occasion d'un événement régional, national, ou international (rencontre internationale , jeux olympiques...).
Définition à partir du type d'expérience	
Standeven et De Knop (1999)	Le tourisme sportif comme expérience culturelle à deux dimensions : <ul style="list-style-type: none"> • l'activité physique ; • le lieu de réalisation.

Source : Pigeassou, 2004, p. 42 – 43

1.2. Le tourisme durable

L'émergence du concept du développement durable à partir des années 1980 au niveau du rapport de la Commission Brundtland (WCED, 1987) a contribué à l'apparition du concept du « tourisme durable ». Cependant, bien que ce rapport a contribué à la promotion et à la popularité du concept de développement durable, le tourisme n'y était pas traité qu'au début des années 2000 car l'idée d'un équilibre entre la conservation des ressources naturelles et culturelles, d'une part, et le développement touristique, d'autre part, était principalement un sujet de discussions théoriques (Gössling et al., 2008).

En 2015, le débat général sur la durabilité a conduit les Nations unies à promouvoir l'Agenda 2030 pour le développement durable. Cet agenda comprend 17 objectifs de développement durable (ODD), chacun assorti de cibles spécifiques, qui doivent être atteints au cours des 15 prochaines années.

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme le tourisme durable est défini comme un développement touristique qui satisfait les besoins actuels des touristes et des régions d'accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il est vu comme un moyen menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte que les besoins économiques, sociaux et environnementaux puissent être satisfaits tout en maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité biologique, et les systèmes vivants. Il s'agit d'un tourisme qui assure un développement économique inscrit dans le long terme, à la fois respectueux des ressources environnementales et socioculturelles et respectueux des hommes, visiteurs, salariés et populations d'accueil (Tendeng ,et al.2022).

En 2019 l'OMT a mentionné que le tourisme peut contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs du développement durable s'il est correctement développé et géré. Il figure dans les objectifs 8, 12 et 14, qui concernent le développement économique durable et inclusif, la production et la consommation durables, la protection de l'environnement et l'exploitation durable des océans et des ressources marines.

Ainsi, en tant que segment du tourisme, le tourisme sportif contribue également à la réalisation du développement durable d'une manière distincte en raison de ses caractéristiques et de sa multidimensionnalité.

2. Méthodologie

L'analyse systématique de la littérature (ASL) diffère des analyses narratives traditionnelles en adoptant une méthode de production reproductible, scientifique et transparente. Elle permet de collecter toutes les publications et tous les documents qui correspondent à nos critères d'inclusion prédéfinis pour répondre à une recherche spécifique (Mengist et Al, 2020). De plus,

elle permet de fournir des informations scientifiques actualisées et d'obtenir des résultats plus fiables à partir desquels il est possible de tirer des conclusions et de prendre des décisions. En effet, l'évaluation de la qualité de chaque étude incluse est faite de sorte que le lecteur puisse se prononcer sur la fiabilité des conclusions (Nambiema et al.,2021).

Aux fins du présent travail, notre revue systématique a été réalisée conformément aux directives du reporting des revues systématiques de littérature et méta-analyse PRISMA : Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Le choix méthodologique de PRISMA va nous permettre de fournir un cadre rigoureux pour l'identification, la sélection et l'analyse des études pertinentes. Des critères d'éligibilité et d'exclusion ont été mis en place afin de ressortir les tendances de recherche scientifiques en la matière et de synthétiser de manière exhaustive les résultats obtenus.

2.1. Critères d'éligibilité

Notre revue systématique s'est concentrée sur les articles de la revue de littérature qui traite du sujet du tourisme sportif et de sa relation avec le développement durable figurant dans différentes bases de données. Etant donné que notre objectif est d'explorer les nouvelles tendances liées à la relation entre ces deux concepts, nous avons mis en place comme restriction temporelle la période entre 2019 et 2023.

Les autres critères d'éligibilités sont :

- La langue de rédaction des articles : Français ou Anglais ;
- Les documents de type article de journal ou 'Review' ;
- Les documents dont le tourisme sportif et le développement durable sont des concepts clés et centraux étudiés.

Les documents qui ne répondaient pas aux critères cités auparavant ont été exclus lors du processus d'analyse des articles éligibles.

2.2. Sources d'information et stratégie de recherche

Les recommandations de Martin-Martin et al., (2020) stipulent qu'au moins deux sources doivent être explorées lors de la mise en place du processus des revues systématiques. Au niveau de ce travail, nous nous sommes focalisés sur l'analyse des articles provenant de bases de données diversifiées. Le choix des bases de données s'est basé principalement sur la pertinence des articles par rapport à notre objectif de recherche, ainsi que sur leur fiabilité dans le domaine de la recherche scientifique.

Notre protocole de recherche s'est appuyé sur les directives du protocole PRISMA. Dans l'objectif d'appréhender et de cerner notre étude, nous avons mis en place une série de mots clés permettant de ressortir les études les plus pertinentes par rapport à notre problématique.

L'actualisation de la collecte des travaux a été réalisée le 15 Décembre 2023. Les mots clés utilisés étaient 'tourisme sportif', 'durabilité', 'développement durable', 'durable' et ont été traduits également en anglais. Ils nous ont permis par la suite de ressortir la chaîne des mots-clés suivante :

sport tourism OR tourisme sportif AND sustainable OR durable OR sustainability OR durabilité OR sustainable development OR développement durable OR sustainable tourism OR tourisme durable

Pour plus de pertinence des résultats, les termes ont été recherchés dans le titre, le résumé et les mots clés des différents articles dans différentes bases de données. L'équation nous a permis d'obtenir 943 articles sur lesquels nous avons appliqué les critères d'éligibilité cités auparavant. Nous avons procédé par la suppression des articles doublons puis par l'exportation des articles éligibles dans un fichier qui comprend leurs métadonnées, leurs résumés et leurs mots clés.

A nouveau, nous avons passé aux étapes suivantes :

- L'examen du titre
- L'examen du résumé
- L'examen du texte intégral

Les articles exclus étaient ceux dont le texte intégral – après vérification du titre et du résumé - ne comprenaient pas réellement des éléments de réponses à notre problématique et par conséquent, ils ne traitaient pas de la relation entre le tourisme sportif et les enjeux de développement durable comme éléments principaux dans leur contenu.

2.3. Extraction des données

Suite aux différentes étapes citées auparavant, nous avons importé les articles définitivement éligibles dans l'outil de gestion des références bibliographiques Mendeley pour vérifier les métadonnées. Nous avons exporté les mots clés et les résumés dans le logiciel d'analyse de contenu Nvivo 12 afin d'analyser le contenu des différents articles éligibles et de ressortir des éléments de réponse à notre problématique.

3. Résultats et discussion

Au niveau de cette partie, nous allons présenter les résultats du processus d'analyse systématique des données ainsi que les résultats d'analyse du contenu. En effet, nous avons pu, par la suite, ressortir 90 articles définitivement éligibles répartis par revues et journaux selon le tableau suivant.

Tableau N°2 : Répartition des articles selon le type de revues scientifiques

Journal	N° d'articles
Sustainability	30
Journal of sport and tourism	5
Journal of coastal research	5
Autres	50

Source : Préparé par nos propres soins

La diversification des revues et journaux nous a permis de faire une investigation des différentes sources d'information. La section « autres » présente les revues et journaux dans lesquels figure moins de deux articles retenus. Ainsi, nous les avons rassemblés dans la même section présentée au niveau du tableau ci-dessus. Puis, nous avons procédé à une répartition des articles par années au niveau de la Figure n°1.

Figure N°1 : Répartition des articles par années de publication

Source : Préparé par nos propres soins

La figure ci-dessus montre qu'il y'a un intérêt qui s'accroît par rapport aux publications scientifiques en relation avec le tourisme sportif et les enjeux de développement durable. Cela mis en évidence l'importance du sujet dans le domaine de recherche scientifique.

3.1. Processus de sélection systématique des données

En effet, le processus adopté – selon les directives PRISMA - nous a permis de ressortir 90 articles qui répondent parfaitement à nos critères d'éligibilité. Ce processus est illustré dans la figure ci-joint qui présente le diagramme de flux du processus de sélection des articles de l'étape de l'identification, passant par celle de sélection et enfin d'inclusion.

Figure N° 2 : Diagramme de flux PRISMA 2020 du processus de sélection des articles

Source : Préparé par nos propres soins en se basant sur les directives PRISMA 2020

3.2. Analyse des mots clés utilisés

Suite à l'exploration des mots clés des 90 articles éligibles, nous avons trouvé qu'ils ont mis en place différents mots clés présentés au niveau de la figure n°3.

3.3 Limites et perspectives de la recherche

Bien que nous ayons tenté de présenter les tendances de recherche en relation avec le tourisme sportif et les enjeux de développement durable, nous pouvons citer parmi les limites de notre travail des limites qui peuvent constituer des pistes de recherches futures à explorer prochainement :

- La possibilité d'élargir la durée des travaux explorés
- L'exploration de plus de revues et des travaux de type : article de conférences et les chapitres d'ouvrages

Conclusion

Notre revue systématique s'est focalisée sur la détermination et le repérage des travaux qui traitent de la relation entre le tourisme sportif et les enjeux de développement durable afin de déterminer les tendances liées à ce sujet durant la période 2019-2013. En se basant sur le protocole PRISMA, les résultats obtenus peuvent servir de base pour les chercheurs et praticiens du domaine. Au niveau des 90 articles retenus, nous avons trouvé que les thèmes de recherches varient et qu'il est important d'instaurer la notion de développement durable au niveau du secteur touristique en tenant en compte les trois piliers du développement durable à savoir : le pilier environnemental, social et économique. Ceci permettra de maximiser les avantages du tourisme sportif tout en atténuant les effets néfastes qu'il pourra produire.

Ainsi, pour y parvenir, il ne faut pas se contenter seulement de lister les discours et les recommandations institutionnelles malgré leur importance. Mais plutôt passer à l'action et commencer d'abord par la mise en place d'indicateurs opérationnels, mesurables et quantifiables pour évaluer le degré de durabilité des destinations, sites et événements touristiques sportifs tout en s'adaptant aux différentes spécificités des territoires et pays.

BIBLIOGRAPHIE

- BEHNASSI, M. (2008). Tourisme durable : fondements, indicateurs et apport au développement des pays du sud. *Revue de Droit et de Sciences Sociales*.
- Gibson, H. (1998) Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. *Sports Management Review*, 1(1), 45–76.
- Gössling, S., Hall, C.M., and Weaver, D.B. (2008), *Sustainable Tourism Futures. Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations*, New York: Routledge.
- Hinch, T.; Higham, J.E.S. *Sport Tourism Development*, 2nd ed.; Channel View Publications: Bristol, UK, 2011.
- Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López-Sánchez, J. A. (2020). A bibliometric analysis of sports tourism and sustainability (2002–2019). *Sustainability*, 12(7), 2840 – Supprimer cette référence
- Lapeyronie, B. (2009). Retombées socio-économiques du tourisme sportif: Exemples des marathons en France. *Téoros*, 28(2), 37-44.
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777.
- Nambiema, A., Fouquet, J., Guilloteau, J., & Descatha, A. (2021). La revue systématique et autres types de revue de la littérature: qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi?. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 82(5), 539-552.
- Pawlikowska-Piechotka, A. (2016). Sports tourism: Active and passive participation in sporting events (amateur and professional).
- PIGEASSOU, Charles (2004) «Le tourisme sportif: une réalité sociale aux contours incertains», *Le tourisme sportif*, Sobry (dir), Villeneuve d'Asq, Presse Universitaire du Septentrion, 384 p.
- Schlemmer, P.; Barth, M.; Schnitzer, M. Research note sport tourism versus event tourism: Considerations on a necessary distinction and integration. *J. Conv. Event Tour.* 2020, 21, 91–99.
- Tendeng, J. S., & Diombera, M. (2022). Le tourisme durable comme outil au service de la réduction de la pauvreté: le cas du tourisme rural intégré en Basse-Casamance. *Études caribéennes*.
- WCED (World Commission on Environment and Development) (1987), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press.